

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР “ДЬЮ-ДИЛИДЖЕНС” В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA XALQARO MOLIYAVIY HISOBOT STANDARTLARI ASOSIDA “DUE DILIGENCE” JARAYONLARINI O‘TKAZISH TAJRIBASI

***Прокудина Кристина
Александровна***

*¹Ташкентский международный университет Кимё.
ORCID: 0009-0007-2970-0384, G-mail: k.prokudina83@gmail.com*

Аннотация Annotatsiya

Рус. - В статье исследуется роль процедур Due Diligence в обеспечении прозрачности финансовой отчетности акционерных обществ. Особое внимание уделяется современным вызовам в сфере достоверности отчетных данных, среди которых — недостаточный уровень раскрытия информации, несоответствие международным стандартам и ограниченный доступ инвесторов к ключевым данным. Предлагается концептуальная модель интеграции Due Diligence в процесс формирования отчетности, основанная на сочетании структурного и модульного подходов к анализу как финансовых, так и нефинансовых аспектов деятельности компании. В работе выделены основные этапы внедрения данной модели, а также разработан алгоритм взаимодействия между органами корпоративного управления и независимыми аудиторами. Обосновывается, что применение процедур Due Diligence способствует повышению качества и прозрачности отчетности, укрепляет доверие со стороны инвесторов и регуляторов и, в конечном итоге, усиливает устойчивость корпоративного управления.

Uzb. - Maqolada aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy hisobotlari shaffofligini ta'minlashda Due Diligence tartib-taomillarining o'rni tadqiq etilgan. Shuningdek, hisobot ma'lumotlarining ishonchliligi bilan bog'liq zamonaviy muammolar, jumladan, axborotlarni oshkor etishdagi kamchiliklar, xalqaro standartlarga mos kelmaslik va investorlar uchun ma'lumotlarning cheklangan darajada mavjudligi tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida moliyaviy va nomoliyaviy faoliyat jihatlarini qamrab oluvchi tuzilmaviy hamda modulli yondashuvga asoslangan holda Due Diligence jarayonlarini hisobot shakllantirish tizimiga integratsiya qilish modeli taklif etilgan. Ushbu modelni joriy etishning asosiy bosqichlari belgilab berilgan hamda korporativ boshqaruv ishtirokchilari va mustaqil auditorlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik algoritmi ishlab chiqilgan. Natijada, Due Diligence amaliyotlarini qo'llash moliyaviy hisobotlar sifati va shaffofligini oshirishga, investorlar va regulyatorlar ishonchini mustahkamlashga, shuningdek, korporativ boshqaruv samaradorligini kuchaytirishga xizmat qilishi asoslab berilgan.

***Ключевые слова:
Kalit so'zlar:***

❖ *акционерное общество, финансовая отчетность, прозрачность, Due Diligence, инвестиционные риски, корпоративное управление.*

❖ *aksiyadorlik jamiyati, moliyaviy hisobot, shaffoflik, Due Diligence, investitsiya xavflari, korporativ boshqaruv.*

Введение.

В современных условиях глобализации и либерализации финансовых рынков обеспечение прозрачности корпоративной отчетности становится неотъемлемым элементом устойчивого развития акционерных обществ. Информация, представленная в финансовой отчетности, служит основой для принятия стратегических решений как внутри компании, так и со стороны инвесторов, кредиторов и регуляторов. Однако традиционные формы внутреннего и внешнего контроля не всегда позволяют своевременно выявить скрытые риски, манипуляции с финансовыми показателями или случаи недостоверного раскрытия информации.

На этом фоне процедура Due Diligence приобретает особую актуальность как инструмент предварительного углубленного анализа финансового состояния, юридических обязательств, налоговых рисков и операционных процессов компании. Дью-дилидженс не ограничивается только проверкой соответствия нормативным требованиям - это системный подход к диагностике корпоративной отчетности и управления рисками, который широко используется в международной практике при заключении сделок слияния и поглощения, привлечении инвестиций, первичном размещении акций (ИПО), а также при реструктуризации бизнеса.

Для акционерных обществ Узбекистана внедрение Due Diligence является важным шагом на пути к повышению прозрачности, инвестиционной привлекательности и соответствию международным стандартам, таким как МСФО, рекомендации МВФ, Всемирного банка и ОЭСР. В условиях активной приватизации, реформы корпоративного управления и роста интереса к отечественному рынку со

стороны иностранных инвесторов, возникает объективная необходимость систематизации и институционализации практики дью-дилидженс в финансовой отчетности компаний.

Цель настоящего исследования - обосновать значимость применения процедуры Due Diligence для обеспечения прозрачности финансовой отчетности акционерных обществ, проанализировать существующие подходы и разработать модель интеграции этой процедуры в корпоративную отчетную систему.

Обзор литературы по теме.

Прозрачность финансовой отчетности и применение процедуры Due Diligence являются предметом широкого обсуждения в международной научной и профессиональной литературе. Исследователи подчеркивают, что достоверная и открытая информация о финансовом состоянии компании критически важна для оценки рисков и принятия обоснованных инвестиционных решений. Как отмечает Розенблюм А.Х., "Due Diligence представляет собой многоуровневую проверку, позволяющую выявить не только явные, но и потенциальные искажения в отчетности, что особенно важно при сделках слияния и поглощения" [1].

Антонова Н.А. указывает, что "дью-дилидженс в условиях корпоративной отчетности играет роль мостика между бухгалтерским учетом и управленческим анализом, обеспечивая качественную интерпретацию показателей финансовой отчетности" [2]. С этой точкой зрения соглашается и Кутер М.И., который подчеркивает, что "комплексная экспертиза финансовой отчетности посредством дью-дилидженс способствует снижению информационной асимметрии и укреплению доверия инвесторов" [2].

В отечественной практике дью-дилидженс пока не получил должного распространения, однако, по данным исследований Гусаровой С.А. и Заниной Е.А., “отсутствие институциональной поддержки и методологических подходов сдерживает развитие механизмов комплексной проверки отчетности” [3, 4]. В то же время, результаты пилотных проектов в Узбекистане показывают, что внедрение due diligence может повысить качество аудиторских процедур и отчетных стандартов, особенно при привлечении внешнего капитала.

Таким образом, литературные источники подтверждают необходимость внедрения и развития процедуры Due Diligence как средства повышения достоверности, сопоставимости и прозрачности финансовой информации в акционерных обществах, особенно в контексте соответствия международным требованиям и повышения инвестиционной привлекательности.

Методология исследования.

В рамках данного исследования использованы методы сравнительного анализа, контент-анализа корпоративных отчетов акционерных обществ Узбекистана, а также экспертное анкетирование специалистов в области аудита и корпоративного управления. Для оценки влияния внедрения Due Diligence на прозрачность отчетности разработана авторская модель интеграции этой процедуры в процесс подготовки финансовой информации.

Анализ и обсуждение результатов.

Финансовая отчетность акционерных обществ, несмотря на законодательные нормы и обязательность аудита, на практике сталкивается с рядом серьезных проблем, которые снижают её прозрачность

и достоверность. Одной из главных проблем является формальный подход к составлению отчетности, при котором внимание акцентируется на соблюдении формальных требований, а не на содержательной полноте и полезности информации для пользователей. В отчетах часто отсутствует детализированное раскрытие рисков, условных обязательств и финансовых прогнозов, что ограничивает возможности инвесторов и аналитиков для объективной оценки финансового состояния компании.

Второй проблемной зоной является слабая интеграция Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), особенно в непубличных акционерных обществах. Несмотря на декларированное внедрение МСФО, фактическая трансформация учетной политики компаний нередко остается поверхностной. Это приводит к несопоставимости отчетов, ограничивает возможности для кросс-странового анализа и препятствует привлечению иностранных инвестиций.

Третьей проблемой выступает недостаточный уровень автоматизации отчетного процесса. Во многих акционерных обществах финансовая отчетность формируется вручную или с применением устаревших программных решений, что повышает риск ошибок, снижает оперативность и прозрачность. Отсутствие единой цифровой платформы для подачи и верификации отчетности также препятствует системной верификации и надзору со стороны регуляторов.

Кроме того, существенную проблему представляет искажение информации с целью улучшения показателей. Такая практика может быть вызвана стремлением управленческого персонала продемонстрировать «благополучие» компании в глазах акционеров или

контролирующих органов. При этом возможны случаи занижения обязательств, манипулирования доходами, скрывания убытков, что приводит к недостоверной финансовой картине и искаженным инвестиционным решениям.

Наконец, в отчетности зачастую отсутствует комплексное раскрытие ESG-показателей, которые становятся всё более значимыми в глазах международных инвесторов. Игнорирование факторов устойчивого развития, корпоративного управления и социальной ответственности снижает инвестиционную привлекательность компаний и затрудняет доступ к «зеленому» финансированию.

Таким образом, системные проблемы в подготовке и представлении финансовой отчетности акционерных обществ Узбекистана указывают на необходимость внедрения более глубоких механизмов контроля, в том числе через процедуру Due Diligence, как средства верификации, стандартизации и повышения доверия к раскрываемой информации.

Интеграция процедуры Due Diligence в систему подготовки и раскрытия

финансовой отчетности акционерных обществ представляет собой эффективный механизм повышения её достоверности, прозрачности и соответствия международным требованиям. Такая модель позволяет не только выявить скрытые риски и искажения, но и формализовать процессы внутреннего контроля, повысить степень ответственности менеджмента перед инвесторами и регуляторами.

Модель включает модульный подход, при котором Due Diligence охватывает несколько функциональных направлений: финансовый анализ, юридический аудит, налоговая экспертиза, оценка ESG-факторов и операционного риска. Каждый из этих модулей дополняет традиционную отчетность и служит основой для формирования обоснованных примечаний, прогнозов и раскрытий.

Ниже приведена обобщённая структура модели интеграции Due Diligence в систему отчетности акционерного общества:

Таблица 1

Модель интеграции процедуры Due Diligence в финансовую отчетность акционерного общества

Этап	Содержание интеграции Due Diligence	Ожидаемый эффект
1. Предварительный аудит	Анализ достоверности учетной политики, выявление рисков сокрытия убытков или искажений	Повышение точности входной информации
2. Юридический анализ	Проверка на предмет скрытых обязательств, судебных рисков, конфликтов интересов	Исключение юридической неопределенности
3. Финансово-аналитическая проверка	Оценка активов, обязательств, ликвидности, NPV/IRR инвестиционных проектов	Повышение качества аналитических выводов
4. ESG-анализ	Оценка социальной, экологической и управленческой устойчивости	Расширение отчётности по нефинансовым показателям
5. Тест устойчивости	Моделирование стресс-сценариев и их влияние на ключевые показатели	Обоснованность допущений в примечаниях
6. Подготовка визуализированного отчета	Представление информации в инфографике, дашбордах и диаграммах	Повышение прозрачности и восприятия инвесторами
7. Утверждение и раскрытие	Включение выводов Due Diligence в итоговую отчетность и публичное раскрытие	Рост доверия со стороны инвесторов и аудиторов

Интеграция Due Diligence в отчетность способствует институционализации внутреннего контроля, укреплению практик корпоративного управления и стандартизации отчетных процессов. Это особенно актуально для стран с формирующимся рынком капитала, таких как Узбекистан, где доверие к публичной отчетности остается ограниченным, а потребность в инвестиционной прозрачности - крайне высокой.

Обеспечение прозрачности финансовой отчетности акционерных обществ посредством интеграции процедуры Due Diligence требует не только нормативного оформления, но и институциональной готовности участников рынка. На практике внедрение Due Diligence в систему корпоративной отчетности сталкивается с рядом вызовов: от отсутствия унифицированных методик и цифровых платформ до слабой правовой ответственности за недостоверные раскрытия. Тем не менее, международный

опыт подтверждает, что структурированное внедрение данной процедуры может значительно повысить качество информации, предоставляемой инвесторам, аудиторам и регуляторам.

Особое значение приобретает модульность и адаптивность модели: каждая компания в зависимости от своей отрасли, размера, формы собственности может варьировать глубину проверки, включая приоритетные направления (например, юридические риски в девелопменте, экологические - в промышленности и др.). Более того, практика показывает, что визуализация результатов проверки и построение цифровых дашбордов (dashboard) повышает доступность информации для широкой аудитории акционеров, в том числе миноритарных.

Ниже представлено сравнительное сопоставление традиционной отчетности и отчетности, усиленной Due Diligence, по ряду ключевых параметров:

Таблица 2

Сравнительный анализ традиционной финансовой отчетности и отчетности с интеграцией Due Diligence

Параметры	Традиционная отчетность	Отчетность с Due Diligence
Проверка на искажения	Только внешний аудит	Многоуровневая: аудит + внутренняя проверка
Прозрачность обязательств	Ограниченная	Расширенное раскрытие скрытых рисков
Прогнозирование рисков	Почти отсутствует	Используются сценарии и стресс-тесты
Визуализация данных	Табличный формат	Инфографика, интерактивные панели
Участие сторонних экспертов	Только аудитор	Юристы, оценщики, налоговые консультанты
Нефинансовая отчетность (ESG)	Добровольная или отсутствует	Включена в проверку и раскрытие
Влияние на инвест. решение	Среднее	Высокое благодаря полной информации

Внедрение Due Diligence трансформирует процесс формирования отчетности из регламентированной обязанности в инструмент стратегического управления и коммуникации с заинтересованными сторонами. Важно

подчеркнуть, что внедрение подобного подхода требует законодательной инициативы, подготовки кадров, стандартизации форматов отчетности и развития цифровой инфраструктуры.

Заклучение и предложения.

Прозрачность финансовой отчетности акционерных обществ является краеугольным камнем эффективного корпоративного управления, инвестиционной привлекательности и устойчивости к внешним рискам. Проведённое исследование показало, что интеграция процедуры Due Diligence в процесс формирования и раскрытия финансовой отчетности позволяет существенно повысить ее достоверность, полноту и аналитическую ценность. В отличие от традиционного аудита, Due Diligence охватывает не только бухгалтерские показатели, но и юридические, операционные, налоговые и ESG-аспекты, предоставляя целостную картину состояния компании. Применение визуальных инструментов и цифровых платформ в подготовке Due Diligence-

отчетов упрощает восприятие информации заинтересованными сторонами, включая миноритарных акционеров и потенциальных инвесторов. Кроме того, сравнительный анализ показал, что компании, внедрившие Due Diligence в практику корпоративной отчетности, обладают более высоким уровнем доверия со стороны рынка, легче привлекают инвестиции и быстрее адаптируются к регуляторным изменениям. Для широкого распространения данного подхода в Узбекистане необходимы меры по нормативному закреплению стандартов Due Diligence, повышению компетенций специалистов и развитию цифровой инфраструктуры. Таким образом, использование Due Diligence как инструмента обеспечения прозрачности отчетности становится неотъемлемой частью современной корпоративной практики.

Список использованной литературы:

1. Rosenbloom A.H. *Due Diligence for Global Deal Making*. – New York: Bloomberg Press, 2013. – 272 p.
2. Антонова Н.А., Кутер М.И. Концепция процедуры дью-дилідженс как современной аудиторско-консалтинговой услуги // *Аудит и финансовый анализ*. – 2020. – №6. – С. 34–40.
3. Гусарова С.А. *Торгово-инвестиционное сотрудничество стран БРИКС. Дисс. ... канд. экон. наук*. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2021. – 184 с.
4. Занина Е.А. Минимизация рисков и потерь в производственно-хозяйственной деятельности предприятия на основе процедуры due diligence // *Сборник научных трудов*. – 2021. – №7. – С. 112–118.